

INFOGRAMA

1 BIBLIOTECONOMIA

Uma área do conhecimento que visa promover a organização, tratamento, disseminação e acesso à informação.

Tem como enfoque convencional a biblioteca e como em foque não convencional empresas, meios de comunicação, indústria, bancos, entre outros.

É uma disciplinas do campo de conhecimento chamado Ciência da Informação.

VOSviewer

2 BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS

É a biblioteca vinculada a uma instituição de ensino superior.

As Bibliotecas universitárias relacionam-se com a pesquisa e o processo de ensino e aprendizagem, através do desenvolvimento de atividades de mediação junto aos usuários na busca pela informação e na transformação desta em conhecimento.

Destacam-se, pois as pessoas que a frequentam, o fazem por vontade e iniciativa próprias.

3 CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

A Ciência da Informação está relacionada à origem, coleção, organização, armazenamento, recuperação, interpretação, transmissão, transformação, e utilização da informação.

Segundo Saracevic, existem três características gerais que constituem a ciência da informação: interdisciplinaridade, ligação inexorável com a tecnologia de informação e por último uma participação ativa e deliberada na evolução da sociedade da informação.

Esta ligada a Arquivologia, a Biblioteconomia e a Museologia.

AUTORES DA ÁREA

1 Mariângela Spotti Lope Fujita

Professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Estadual Paulista (Unesp) concluiu o doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo em 1992.

Seus trabalhos são voltados para a área da Ciência da Informação, focados na Biblioteconomia, com vários artigos publicados sobre indexação.

2 Dulce Amélia de Brito Neves

Doutora em Ciência da Informação pela UFMG, Professora Titular do Departamento de Ciência da Informação da UFPB.

Áreas de interesse Ciência da Informação, com ênfase em Biblioteconomia e Arquivologia, atuando principalmente em: Representação da Informação, Organização da Informação, Indexação, Metacognição, Leitura em Unidades de Informação, Comportamento Informacional.

